

Un enfoque Multi-Objetivo a la optimización del Alineamiento Múltiple de Secuencias (MSA)

Cristian Zambrano-Vega, Miriam Cárdenas-Zea y Ricardo Aguirre-Pérez

Resumen—El Alineamiento Múltiple de Secuencias (MSA por sus siglas en inglés) es uno de los principales tópicos de interés en el campo de la Bioinformática, consiste en encontrar un alineamiento óptimo para tres o más secuencias biológicas en el que exista la mayor cantidad de zonas conservadas o columnas de caracteres totalmente alineadas. Diferentes métricas para evaluar la calidad de los alineamientos han sido definidas en la literatura, lo que hace preciso que el problema MSA sea formulado y resuelto como un Problema de Optimización MultiObjetivo (MOP). Es por ello que hemos realizado un estudio de la resolución del problema bajo un enfoque MultiObjetivo considerando, como objetivos a optimizar simultáneamente, dos de los criterios de calidad más usados: la Suma Ponderada de Pares (the weighted Sum-Of-Pairs with affine gap penalties -wSOP) y el Porcentaje de Columnas Totalmente Alineadas (TC), realizando un análisis de rendimiento de tres algoritmos de mayor referencia en el área de la Optimización MultiObjetivo: NSGAIL, SPEA2 y MOCeL, resolviendo un conjunto de problemas del benchmark BALiBASE (V3.0). Los resultados revelan el alto grado de competitividad del algoritmo NSGAIL generando los mejores resultados, tanto desde una perspectiva multi-objetivo como bajo un aspecto biológico.

Index Terms—Alineamiento Múltiple de Secuencias, Metaheurísticas de Optimización MultiObjetivo, Optimización, Bioinformática.

Abstract—Multiple Sequence Alignment (MSA) is one of the main topics in the bioinformatics domain, consists in finding an optimal alignment for three or more biological sequences with the number maximum of conserved zones or totally aligned columns. Different scores to assess the quality of the alignments have been proposed, so the problem can be formulated and resolved as a Multi-Objective Optimization Problem (MOP). For this reason we have carried out a performed study resolving the MSA problem under a multi-objective approach, considering two popular metrics as objectives to be optimized: The weighted Sum-Of-Pairs with affine gap penalties (wSOP) and the Totally Aligned Columns (TC), with three algorithms from the state-of-the-art of Multi-Objective Optimization: NSGAIL, SPEA2 and MOCeL. Our experiments reveals that the classic metaheuristic NSGA-II provides the best overall performance resolving some problems provided by the benchmark BALiBASE (v3.0), under a multi-objective and biological approach.

Index Terms—Multiple Sequence Alignment, MultiObjective Optimization Metaheuristics, optimization, Bioinformatics.

I. INTRODUCCIÓN

Los autores Cristian Zambrano-Vega (czambrano@uteq.edu.ec), Miriam Cárdenas-Zea (mcardenas@uteq.edu.ec) y Ricardo Aguirre-Pérez (gaguirre@uteq.edu.ec), son docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Unidad de Estudios a Distancia de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Quevedo - Los Ríos - Ecuador.

C. Zambrano-Vega se encuentra cursando sus estudios de Doctorado en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga - España gracias al programa de Becas Doctorales de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - SENESCYT.

EL alineamiento múltiple de secuencias biológicas, sea ADN, ARN o estructuras primarias proteicas (proteínas), es uno de los principales tópicos de interés dentro del campo de la Bioinformática [1]. Su objetivo principal es la representar y comparar más de dos secuencias de aminoácidos o nucleótidos para resaltar la mayor cantidad de zonas de similitud entre ellas, las cuales podrían indicar relaciones funcionales o evolutivas entre los genes o proteínas consultadas. Su importancia radica en que de la calidad de los alineamientos depende la exactitud y precisión de otros procesos bioinformáticos que se realizan a partir de tales secuencias alineadas, como son la Inferencia Filogenética y la predicción estructural y funcional de proteínas.

El alineamiento de un par de secuencias se puede realizar mediante el uso de técnicas de Programación Dinámica [2]. Sin embargo, estas estrategias no pueden ser aplicadas cuando se consideran más de dos secuencias en el proceso, debido a que el espacio de búsqueda crece de forma exponencial según el número y el tamaño de las secuencias consideradas [3]. Por estas razones, cada vez más, se considera importante y necesario el uso de metaheurísticas de optimización en la resolución del problema.

El procedimiento de alineación básica se basa principalmente en la inserción de espacios o huecos (**gaps**) representados por el carácter “-” dentro del conjunto de caracteres de las secuencias, para hacer que todas ellas tengan la misma longitud y para lograr la alineación del mayor número de sus columnas. Es importante llevar a cabo la manipulación de las operaciones con los gaps (inserción, eliminación, desplazamiento, agrupamiento, etc.) con el fin de ir generando nuevas alternativas de alineaciones para mejorar la precisión y calidad del alineamiento final, ya que el número de gaps y sus ubicaciones determinan finalmente la calidad del mismo.

Se han propuesto una serie de métricas diferentes para medir la precisión y calidad de los alineamientos, tales como: el porcentaje de columnas totalmente alineadas (TC), el porcentaje de caracteres -No espacios- (NonGapsP), la Suma de pares (Sum-of-Pairs, SOP), la suma ponderada de pares con penalidad de gaps afines (weighted Sum-of-Pairs, wSOP), Strike [4], Entropy [5], BALiScore [5] o MetAl [6]. Sin embargo, todavía no existe un consenso acerca de qué métrica es la más apropiada o la más precisa para medir la calidad de los alineamientos. Por esta razón, es necesario considerar un enfoque MultiObjetivo para optimizar el problema, que permita obtener de forma simultánea alineamientos optimizados bajo dos o más criterios de evaluación, a fin de que los biólogos puedan disponer, no de una, sino de un conjunto de soluciones que les brinde la posibilidad de escoger una mejor

solución disyuntiva.

Es por esto que el objetivo principal de este artículo es brindar un estudio de rendimiento multiobjetivo al problema del MSA, empleando tres de las principales metaheurísticas de Optimización multiobjetivo: la técnica mayormente conocida NSGA-II [7], el algoritmo clásico SPEA2 [8] y el algoritmo celular MOCeII [9], considerando como funciones objetivo a optimizar de forma simultánea dos de las métricas más comunes y usadas en el problema MSA la Suma Ponderada de Pares con penalidad de gaps afines (wSOP) y el porcentaje de columnas totalmente alineadas (TC).

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En la Sección II se presenta una revisión de los trabajos relacionados a la optimización multiobjetivo aplicada al MSA, una descripción formal y una formulación multiobjetivo del problema se describen en la Sección III. Los detalles de la metodología empleada en la experimentación se presentan en la Sección IV, el análisis y discusión de los resultados obtenidos se realiza en la Sección V. Finalmente, las conclusiones y líneas de trabajo futuro se comentan en la Sección VI.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

En esta sección se revisan brevemente algunas propuestas publicadas en el estado del arte para resolver el problema del MSA utilizando técnicas de optimización multiobjetivo, entre ellas:

Ortuño *et al.* [10] implementaron un algoritmo evolutivo multiobjetivo basado en la técnica clásica NSGA-II y se establecieron tres objetivos a optimizar: la métrica *STRIKE*, porcentaje de NONGaps y porcentaje de columnas totalmente alineadas (TC).

El algoritmo Parallel Niche Pareto AlineaGA (*PNPAlineaGA*) fue propuesto por da Silva *et al.* [11] y está basado en un modelo de islas paralelizado, emplea una formulación bi-objetivo del problema MSA usando las métricas de calidad SOP y el número total de columnas alineadas.

Soto y Becerra [5], propusieron un algoritmo evolutivo multiobjetivo, también inspirado en NSGA-II, para optimizar secuencias previamente alineadas por otras técnicas. Utilizaron dos funciones objetivo para comparar la calidad de los alineamientos: Entropy y la métrica *MetAl*.

Un algoritmo genético multiobjetivo también basado en NSGA-II (*MSAGMOGA*) se describe en [12], donde se consideran tres objetivos: Similarity, Affine Gap Penalty y Support.

Recientemente, Abbasi *et al.* [13] presentaron una Búsqueda Local (LocalSearch) al enfoque multi-objetivo, en el que los objetivos a optimizar son SOP y reducir al mínimo el número de espacios en los alineamientos.

Los dos primeros trabajos descritos usan una estrategia de inicialización basada en generar los primeros descendientes a partir de alineaciones pre-computadas con herramientas clásicas como ClustalW, MUSCLE, Kalign, Mafft, RetAlign, TCOFFEE, ProbCons y FSA.

III. ALINEAMIENTO MÚLTIPLE DE SECUENCIAS (MSA)

En esta sección, se proporciona una definición formal y una formulación bi-objetivo al problema MSA.

III-A. Definición del problema

Dado un alfabeto finito Σ y un conjunto de k secuencias biológicas $S = (s_1, s_2, \dots, s_k)$ de longitudes variables l_1 to l_k compuestas de caracteres $s_i = s_{i1}s_{i2}, \dots, s_{il_i}$ ($1 \leq i \leq k$), donde para las secuencias de ADN, Σ consiste de cuatro nucleótidos representados por los caracteres $\{A, T, G, C\}$ y para las secuencias de proteínas, Σ consiste de 20 amino ácidos representados por los caracteres $\{A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y\}$; S' es una matriz que representa el alineamiento óptimo de S , la cual está definida formalmente por la siguiente ecuación 1:

$$S' = (s'_{ij}), \text{ con } 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq l, \max(l_i) \leq l \leq \sum_{i=1}^k l_i \quad (1)$$

Cumpliendo con:

1. $s'_{ij} \in \Sigma \cup \{-\}$, donde “-” denota el carácter de espacios o “gaps”;
2. cada fila $s'_i = s'_{i1}s'_{i2}, \dots, s'_{il_i}$ ($1 \leq i \leq k$) de S' es exactamente igual a la secuencia correspondiente s_i si eliminamos todos los gaps;
3. La longitud de todas las k secuencias es exactamente la misma;
4. S' no tiene columnas conformada solo por gaps.

Un ejemplo de alineamiento se muestra a continuación, en el se representan cuatro secuencias con seis columnas alineadas las cuales están marcadas con un asterisco (*).

```

APPSVFAEVPJQKTM-AQFVPMKLJ
AKRS-V-E-PJFKTMR-IKMK---
-LISKRA-YPJ-KTM-I---MALP
-SASTIGVEPJCK-M-RA-P--KL
*           **   ***

```

III-B. Formulación bi-Objetivo del problema MSA

Hemos seleccionado dos de las funciones objetivo más utilizadas en el estado del arte: (*obj 1*) la Suma ponderada de pares con penalidad a los gaps afines (wSOP) y (*obj 2*) el TC. Ambas deben ser optimizadas, maximizando su valor, de forma simultánea. A continuación se presenta la formulación bi-objetivo del problema en la ecuación 2:

$$\text{maximize } F(S) = \{f_1(S'), f_2(S')\} \quad (2)$$

donde $f_1(S')$ y $f_2(S')$ son las funciones de las métricas wSOP y TC respectivamente, y S' es el alineamiento a evaluar.

III-C. La suma ponderada de pares

La suma ponderada de pares (wSOP) se calcula restando el puntaje de suma de pares (comparaciones entre pares de cada uno de los caracteres amino-ácidos o nucleótidos) de cada una de las columnas del alineamiento menos el puntaje de penalidad a los gaps afines de cada una de las secuencias. La wSOP está representada por la ecuación 3:

$$wSOP(S') = \sum_{l=1}^L SP(l) - \sum_{i=1}^k AGP(s'_i) \quad (3)$$

Donde L representa el tamaño o longitud del alineamiento, $SP(l)$ representa al puntaje de la suma de pares de la columna l el cuál está denificado como (ecuación 4):

$$SP(l) = \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k W_{i,j} x \delta(s'_{i,l}, s'_{j,l}) \quad (4)$$

Note que en la ecuación 4, $W_{i,j}$ representa la ponderación (pesos) entre las secuencias s'_i y s'_j , para lo cual hemos definido la siguiente ecuación:

$$W_{i,j} = 1 - \frac{LD(s_i, s_j)}{\max(|s_i|, |s_j|)} \quad (5)$$

Donde LD representa la distancia de *Levenshtein* entre dos secuencias no alineadas (s_i y s_j).

Y δ , en la ecuación 4, representa la matrix de sustitución (*Pointed Accepted Mutation*, - PAM [14] o *Block Substitution Matrix*, - BLOSUM [15]), la cual proporciona los costos de alineamientos de pares para cada uno de los aminoácidos y el valor de penalidad que se tiene al alinear un caracter con un gap. En el presente trabajo hemos usado los valores de la matriz de sustitución BLOSUM62 sin penalidad de alineamiento con gaps.

Finalmente $AGP(s'_i)$ en (3) representa la penalidad por gaps afines de la secuencia s'_i , definida por la siguiente ecuación:

$$AGP(s'_i) = (g_{open} \times \#gaps) + (g_{extend} \times \#spaces) \quad (6)$$

Donde g_{open} es el peso por empezar con un gap y g_{extend} es el peso por extender el gap con uno o mas espacios. En este trabajo hemos usado los siguientes valores para estos parámetros: $g_o = 6$ y $g_e = 0,85$.

III-D. El porcentaje de columnas totalmente alineadas

El porcentaje de columnas totalmente alineadas (TC) se refiere al número de columnas que están compuestas totalmente del mismo caracter en cada una de sus filas (amino ácidos o nucleótidos). Esta función objetivo necesita ser maximizada para asegurar la mayor cantidad de regiones conservadas dentro del alineamiento.

Cabe resaltar que estas dos funciones objetivo entran en conflicto entre ellas, ya que la mejora del TC implica añadir gaps al alineamiento, los cuales son penalizados por la matriz de sustitución utilizada para calcular el score SOP.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección, describimos brevemente los algoritmos que hemos seleccionado, el conjunto de problemas de prueba escogido y la metodología de la experimentación.

IV-A. Metaheurísticas de optimización multiObjetivo

Los algoritmos que hemos considerado para este enfoque multiobjetivo son los siguientes:

- **NSGA-II** [7] es un algoritmo genético generacional basado en la creación de nuevos individuos a partir

de la población original mediante la aplicación de los operadores genéticos de selección, cruce y mutación. Se aplica un procedimiento de ranqueo para promover la convergencia, mientras que un estimador de densidad (La distancia de *Crowding*) se utiliza para mejorar la diversidad del conjunto de soluciones encontradas.

- **SPEA2** [8] es, al igual que NSGA-II, un algoritmo clásico en el campo de optimización multiObjetivo y ampliamente utilizado. Se caracteriza por el uso de una población y de un archivo de soluciones; así como también considera la aplicación de un riguroso control de la función fitness y la distancia al k -ésimo vecino más cercano para fomentar la convergencia y la diversidad de las soluciones, respectivamente.
- **MOCcell** [16] es un algoritmo evolutivo multiobjetivo celular que utiliza un archivo externo para almacenar las soluciones no dominadas encontradas durante la búsqueda. Aplica un estimador de densidad (la misma distancia de *Crowding* utilizada en NSGA-II) para seleccionar qué solución debe ser removida cuando el tamaño del archivo supera su capacidad máxima.

IV-B. Indicadores de calidad multiObjetivo

En este estudio se han utilizado las siguientes métricas para evaluar la calidad de los resultados multiobjetivo: El **Hipervolumen** (I_{HV}) [17], diseñada para medir los aspectos de convergencia y diversidad en un frente de Pareto. Esta métrica calcula el volumen (en el espacio de objetivos) cubierto por miembros de un conjunto Q , de soluciones no dominadas para problemas donde todos los objetivos han de ser minimizados. Los algoritmos que alcanzan mayores valores para I_{HV} son los mejores. Adicionalmente se usó el indicador **Épsilon** (I_{E+}) [18], que mide la convergencia al determinar la distancia mínima (en cualquier objetivo) que habría que desplazar cada solución para ser no dominada con respecto a otro frente (cuanto más pequeño mejor); y el indicador **Dispersión** (**Spread** (I_{Δ})) el cual mide la distribución de las soluciones y la distancia con los extremos del verdadero frente de Pareto (su valor ideal es cero).

IV-C. Problemas de prueba

En la actualidad, una gran variedad de benchmarks han sido publicados para evaluar la calidad de los alineamientos generados por las técnicas presentadas, entre ellos está: OX-Bench [19], HOMSTRAD [20] y Prefab [21]. Para nuestro estudio se ha escogido el de mayor referencia en la literatura el dataset BALiBASE (v3.0) [22], un conjunto de secuencias extraídas manualmente desde el Protein Data Bank (PDB) [23], en particular, hemos elegido las secuencias del subconjunto RV11, el cual contiene 38 conjuntos de secuencias PDB las cuales comparten menos del 20 % de similitud entre cada par de secuencias y menos de 35 inserciones.

IV-D. Adaptación de los algoritmos al problema MSA

La codificación de las soluciones (alineamientos) están representados por una matriz de caracteres. Como se describe

en la sub-sección III-B las funciones objetivo a optimizar son la suma ponderada de pares (wSOP) y el TC. Se empleó la matriz de sustitución Blosum62 con valores de $g_o = 6$ y $g_e = 0,85$.

Todas las metaheurísticas usan los mismos operadores genéticos de reproducción, selección de individuos por Torneo Binario, cruce con el operador *Single-Point Crossover*, el cual corta en un punto aleatorio a los dos padres y para crear los dos nuevos descendientes mezcla ambas partes de ambos padres, y el operador de mutación *Shift-Closed-Gaps*, el cual mueve un conjunto de gaps cercanos a una posición aleatoria dentro de la misma secuencia. Las implementaciones de estos dos operadores, cruce y mutación, está basada en [10] la cual se describe en la sección II.

La estrategia de creación de la población inicial es similar a la usada por los trabajos presentados por da Silva *et al.* [11] y Ortuño *et al.* [10], descritos en la sección II, se crea a partir de un subconjunto de alineamientos previamente generados por las herramientas: ClustalW, MUSCLE, Kalign, Mafft, RetAlign, TCOFFEE, ProbCons y FSA, y aplicando el operador de Cruce *Single-Point Crossover* para generar los nuevos descendientes que la conforman.

Todos los algoritmos y el problema de MSA fueron implementados en jMetal versión 5 [24].

IV-E. Experimentación

Todos los algoritmos fueron configurados con los mismos valores con el objetivo de hacer una comparativa exacta entre ellos.

Cada ejecución independiente de cada uno de los algoritmos dura hasta 50000 evaluaciones computadas, el tamaño de la población es de 100 individuos, la probabilidad de Cruce es del 80 % y la de mutación del 20 %. El tamaño de archivo del algoritmo MOCcell es de 100 soluciones.

Se llevaron a cabo 10 ejecuciones independientes de cada algoritmo resolviendo cada uno de los 38 problemas del grupo RV11 del BALiBASE (v3.0). Se han obtenido las medianas y rangos intercuartílicos (IQR) de los resultados de los indicadores de calidad descritos en la sub-sección IV-B, como medidas de localización y dispersión, respectivamente. En las tablas de resultados, los mejores de cada experimento son marcados con un fondo gris más oscuro para ser resaltados y los segundos mejores resultados son marcados con tono de gris más claro.

Además para comprobar si las diferencias obtenidas entre los algoritmos son estadísticamente significativas, se ha aplicado el test de Wilcoxon Rank-Sum con un nivel de confianza del 95 % para cada par de algoritmos, primero entre NSGAI y MOCcell, y luego MOCcell y SPEA2. Para ilustrar estos resultados, en las tablas se usa la siguiente simbología: el carácter '-' indica que no hay diferencias significativas entre los algoritmos de la fila y columna, el símbolo ▲ significa que el algoritmo de la fila ha producido mejores resultados que el algoritmo de la columna con significancia estadística, y el símbolo ▽ se utiliza cuando el algoritmo en la columna es estadísticamente mejor que el de la fila en el problema considerado.

Como no se conoce el frente de pareto óptimo de los problemas del BALiBASE, se ha generado un Frente de Pareto

Tabla I: Mediana y Rangos Intercuartílicos de los valores del indicador I_{HV} .

	NSGAI	MOCcell	SPEA2
BB1I001	5,16e-017,3e-02	5,14e-013,4e-02	5,56e-017,2e-02
BB1I002	0,00e+005,9e-02	4,71e-021,4e-01	8,48e-021,4e-01
BB1I003	6,74e-013,4e-02	6,37e-012,5e-02	6,23e-014,2e-02
BB1I004	5,96e-015,9e-02	5,74e-012,6e-02	5,56e-015,1e-02
BB1I005	0,00e+000,0e+00	0,00e+000,0e+00	0,00e+000,0e+00
BB1I006	6,64e-032,1e-02	0,00e+004,6e-04	1,21e-026,8e-02
BB1I007	4,00e-016,4e-02	4,22e-014,6e-02	4,20e-017,1e-02
BB1I008	0,00e+005,9e-02	4,09e-021,1e-01	6,26e-021,5e-01
BB1I009	4,73e-016,0e-02	4,33e-019,9e-02	4,58e-018,5e-02
BB1I010	6,66e-016,6e-02	6,39e-011,1e-01	6,93e-017,8e-02
BB1I011	3,00e-019,9e-02	3,16e-011,2e-01	2,43e-011,3e-01
BB1I012	5,02e-011,5e-01	5,17e-011,4e-01	5,61e-011,1e-01
BB1I013	5,75e-022,5e-01	0,00e+006,5e-03	0,00e+001,6e-02
BB1I014	8,02e-033,2e-02	7,99e-031,5e-02	1,47e-025,7e-02
BB1I015	4,67e-011,1e-01	4,08e-011,1e-01	4,15e-019,6e-02
BB1I016	4,72e-017,2e-02	5,28e-011,1e-01	4,69e-011,3e-01
BB1I017	5,84e-016,4e-02	5,36e-014,9e-02	5,27e-018,5e-02
BB1I018	1,35e-011,9e-01	3,64e-021,7e-01	8,15e-022,8e-01
BB1I019	4,87e-012,8e-01	2,81e-012,1e-01	4,10e-012,3e-01
BB1I020	4,58e-018,3e-02	4,03e-011,4e-01	4,26e-015,8e-02
BB1I021	3,76e-011,4e-01	4,63e-019,1e-02	4,42e-017,0e-02
BB1I022	2,40e-015,2e-02	2,47e-016,7e-02	2,05e-011,2e-01
BB1I023	2,10e-013,2e-01	0,00e+001,3e-01	2,39e-012,3e-01
BB1I024	2,62e-011,6e-01	3,00e-011,9e-01	3,06e-012,0e-01
BB1I025	5,18e-019,1e-02	4,45e-011,4e-01	4,73e-011,2e-01
BB1I026	0,00e+000,0e+00	0,00e+000,0e+00	0,00e+000,0e+00
BB1I027	4,06e-011,1e-01	3,34e-011,6e-01	4,00e-019,4e-02
BB1I028	2,89e-029,1e-02	2,53e-034,7e-02	0,00e+001,0e-02
BB1I029	5,97e-017,9e-02	5,87e-018,3e-02	4,86e-011,5e-01
BB1I030	2,22e-013,5e-01	1,86e-012,6e-01	3,18e-022,3e-01
BB1I031	6,12e-012,3e-01	4,07e-013,3e-01	4,48e-011,8e-01
BB1I032	2,69e-011,2e-01	1,10e-011,3e-01	2,69e-011,2e-01
BB1I033	0,00e+004,5e-03	0,00e+000,0e+00	1,08e-018,4e-02
BB1I034	2,13e-016,2e-02	1,62e-011,1e-01	2,73e-017,1e-02
BB1I035	2,51e-011,6e-01	3,09e-012,8e-01	2,76e-011,2e-01
BB1I036	5,68e-012,0e-01	5,32e-011,9e-01	6,36e-011,4e-01
BB1I037	5,77e-011,2e-01	4,99e-019,1e-02	5,95e-016,1e-02
BB1I038	4,37e-024,0e-01	0,00e+000,0e+00	0,00e+000,0e+00

Referencial para cada problema, uniendo todos los frentes de pareto aproximados generados por todas las ejecuciones independientes de los tres algoritmos, descartando las soluciones dominadas.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se detallan los resultados del rendimiento de los tres algoritmos.

V-A. Resultados multi-objetivo

La mediana y los rangos intercuartílicos IQRs de los valores de los indicadores de calidad HIPERVOLUMEN (I_{HV}), EPSILON (I_{E+}) y SPREAD (I_{Δ}) se ilustran en las tablas I, II y III respectivamente. Hay que considerar que en el caso del indicador I_{HV} los mayores valores son los mejores, y de forma contraria (los menores valores) para los indicadores I_{E+} y I_{Δ} .

Los resultados obtenidos por el indicador de calidad Hipervolumen (I_{HV}), el cual mide la convergencia y la diversidad de los frentes de Pareto generados por los algoritmos indican que, bajo un enfoque multiobjetivo, NSGAI es el algoritmo que mejores resultados genera para la mitad de los problemas del benchmark; 19 de los 38 problemas (50 %) son resueltos de mejor manera por NSGAI resaltando su alta competitividad frente a MOCcell y SPEA2, los cuales logran ser mejores en 6 y 13 problemas, respectivamente.

Además con el objetivo de medir de forma individual la convergencia y la diversidad de los resultados multiobjetivo,

Tabla II: Mediana y Rangos Intercuartílicos de los valores del indicador I_{E+} .

	NSGAI	MOCe	SPEA2
BB11001	3,06e-01 _{1,6e-01}	3,06e-01 _{4,4e-02}	1,87e-01 _{1,5e-01}
BB11002	7,84e-01 _{1,3e-01}	6,20e-01 _{2,2e-01}	6,67e-01 _{2,9e-01}
BB11003	1,32e-01 _{3,4e-02}	1,28e-01 _{3,7e-02}	1,92e-01 _{5,9e-02}
BB11004	1,44e-01 _{4,5e-02}	1,53e-01 _{4,6e-02}	1,49e-01 _{4,2e-02}
BB11005	1,27e+01 _{9,6e+00}	1,27e+01 _{2,8e+00}	1,25e+01 _{6,6e+00}
BB11006	7,32e-01 _{5,0e-01}	1,01e+00 _{4,2e-01}	7,40e-01 _{5,1e-01}
BB11007	4,46e-01 _{1,8e-01}	5,01e-01 _{2,4e-02}	3,07e-01 _{1,6e-01}
BB11008	8,20e-01 _{3,0e-01}	7,56e-01 _{4,1e-01}	6,69e-01 _{2,4e-01}
BB11009	2,09e-01 _{7,7e-02}	2,22e-01 _{9,0e-02}	2,37e-01 _{4,3e-02}
BB11010	1,24e-01 _{5,1e-02}	1,53e-01 _{8,3e-02}	1,10e-01 _{5,4e-02}
BB11011	4,63e-01 _{8,0e-02}	3,99e-01 _{1,8e-01}	4,77e-01 _{8,5e-02}
BB11012	3,40e-01 _{2,5e-01}	3,22e-01 _{2,3e-01}	1,84e-01 _{2,5e-01}
BB11013	5,64e-01 _{3,5e-01}	9,77e-01 _{2,8e-01}	8,34e-01 _{4,2e-01}
BB11014	9,86e-01 _{1,2e-01}	9,86e-01 _{2,1e-02}	9,72e-01 _{3,5e-01}
BB11015	2,27e-01 _{5,2e-02}	2,36e-01 _{5,2e-02}	2,68e-01 _{1,0e-01}
BB11016	2,44e-01 _{6,0e-02}	2,36e-01 _{1,2e-01}	2,53e-01 _{5,2e-02}
BB11017	1,80e-01 _{1,8e-02}	1,82e-01 _{1,3e-02}	1,87e-01 _{2,1e-02}
BB11018	6,65e-01 _{3,5e-01}	7,93e-01 _{3,1e-01}	7,48e-01 _{3,9e-01}
BB11019	4,40e-01 _{3,5e-01}	5,87e-01 _{2,3e-01}	4,71e-01 _{2,9e-01}
BB11020	3,51e-01 _{2,2e-02}	3,54e-01 _{6,5e-02}	3,37e-01 _{3,0e-02}
BB11021	2,73e-01 _{1,6e-01}	1,83e-01 _{4,3e-02}	1,96e-01 _{8,0e-02}
BB11022	3,06e-01 _{1,2e-01}	2,98e-01 _{1,4e-01}	3,21e-01 _{2,7e-01}
BB11023	6,21e-01 _{5,1e-01}	1,03e+00 _{3,9e-01}	6,08e-01 _{3,0e-01}
BB11024	4,08e-01 _{2,1e-01}	3,82e-01 _{1,9e-01}	3,38e-01 _{1,3e-01}
BB11025	1,97e-01 _{7,0e-02}	2,32e-01 _{6,8e-02}	2,14e-01 _{9,3e-02}
BB11026	9,32e+00 _{7,1e+00}	6,64e+00 _{9,9e+00}	1,00e+01 _{1,2e+01}
BB11027	3,31e-01 _{2,6e-02}	3,32e-01 _{3,8e-03}	3,31e-01 _{1,3e-02}
BB11028	4,49e-01 _{4,6e-01}	5,50e-01 _{4,9e-01}	4,96e-01 _{1,7e-01}
BB11029	1,49e-01 _{5,2e-02}	1,60e-01 _{1,1e-01}	2,75e-01 _{1,5e-01}
BB11030	5,41e-01 _{2,7e-01}	6,45e-01 _{4,9e-01}	7,21e-01 _{3,6e-01}
BB11031	2,01e-01 _{1,2e-01}	3,31e-01 _{1,9e-01}	3,23e-01 _{2,1e-01}
BB11032	4,76e-01 _{3,2e-02}	5,42e-01 _{1,0e-01}	4,67e-01 _{6,5e-02}
BB11033	1,00e+00 _{3,2e-02}	1,70e+00 _{9,6e-01}	7,44e-01 _{9,7e-02}
BB11034	3,29e-01 _{1,2e-01}	4,06e-01 _{1,3e-01}	2,89e-01 _{2,4e-02}
BB11035	3,87e-01 _{2,0e-01}	2,77e-01 _{2,5e-01}	3,15e-01 _{2,0e-01}
BB11036	2,67e-01 _{2,2e-01}	3,16e-01 _{9,5e-02}	2,38e-01 _{9,1e-02}
BB11037	2,21e-01 _{7,1e-02}	2,30e-01 _{4,9e-02}	2,14e-01 _{5,6e-02}
BB11038	8,92e-01 _{9,0e-01}	1,84e+00 _{5,9e-01}	1,52e+00 _{6,7e-01}

Tabla III: Mediana y Rangos Intercuartílicos de los valores del indicador I_{Δ} .

	NSGAI	MOCe	SPEA2
BB11001	1,47e+00 _{1,2e-01}	6,12e-01 _{1,7e-03}	1,63e+00 _{2,1e-01}
BB11002	1,43e+00 _{8,0e-02}	7,65e-01 _{1,3e-01}	1,48e+00 _{1,5e-01}
BB11003	1,26e+00 _{5,3e-02}	6,79e-01 _{9,3e-02}	1,32e+00 _{8,8e-02}
BB11004	1,52e+00 _{1,2e-01}	7,85e-01 _{1,7e-01}	1,50e+00 _{7,6e-02}
BB11005	1,23e+00 _{5,5e-02}	8,46e-01 _{9,2e-02}	1,21e+00 _{9,3e-02}
BB11006	1,44e+00 _{2,0e-01}	6,72e-01 _{3,3e-01}	1,49e+00 _{1,5e-01}
BB11007	1,44e+00 _{2,0e-01}	8,49e-01 _{1,8e-01}	1,47e+00 _{1,1e-01}
BB11008	1,41e+00 _{5,0e-02}	7,83e-01 _{2,2e-01}	1,43e+00 _{6,3e-02}
BB11009	1,71e+00 _{5,0e-02}	4,10e-01 _{1,7e-01}	1,65e+00 _{7,3e-02}
BB11010	1,49e+00 _{1,2e-01}	6,42e-01 _{1,8e-01}	1,51e+00 _{1,2e-01}
BB11011	1,44e+00 _{2,5e-01}	6,28e-01 _{1,6e-01}	1,51e+00 _{1,0e-01}
BB11012	1,47e+00 _{2,2e-01}	6,29e-01 _{8,1e-02}	1,54e+00 _{2,3e-01}
BB11013	1,46e+00 _{1,5e-01}	6,64e-01 _{1,8e-01}	1,45e+00 _{5,7e-02}
BB11014	1,14e+00 _{2,0e-01}	9,32e-01 _{4,5e-02}	1,12e+00 _{3,4e-01}
BB11015	1,57e+00 _{8,9e-02}	5,69e-01 _{1,1e-01}	1,54e+00 _{1,1e-01}
BB11016	1,50e+00 _{1,3e-01}	8,39e-01 _{2,8e-01}	1,58e+00 _{1,3e-01}
BB11017	1,51e+00 _{6,9e-02}	5,74e-01 _{2,3e-01}	1,57e+00 _{1,0e-01}
BB11018	1,33e+00 _{2,0e-01}	8,00e-01 _{3,1e-01}	1,37e+00 _{2,2e-01}
BB11019	1,43e+00 _{1,6e-01}	9,27e-01 _{9,1e-02}	1,40e+00 _{1,8e-01}
BB11020	1,45e+00 _{3,3e-01}	7,05e-01 _{1,7e-01}	1,49e+00 _{1,2e-01}
BB11021	1,62e+00 _{1,2e-01}	7,37e-01 _{1,3e-01}	1,60e+00 _{1,5e-01}
BB11022	1,70e+00 _{1,5e-01}	4,47e-01 _{4,9e-01}	1,73e+00 _{1,4e-01}
BB11023	1,33e+00 _{7,8e-02}	1,03e+00 _{1,3e-01}	1,35e+00 _{1,6e-01}
BB11024	1,49e+00 _{8,2e-02}	7,42e-01 _{2,7e-01}	1,50e+00 _{1,1e-01}
BB11025	1,66e+00 _{1,0e-01}	4,99e-01 _{3,2e-01}	1,67e+00 _{1,1e-01}
BB11026	1,00e+00 _{2,1e-01}	1,00e+00 _{0,0e+00}	1,00e+00 _{1,6e-01}
BB11027	1,60e+00 _{5,7e-02}	8,32e-01 _{1,5e-01}	1,62e+00 _{8,1e-02}
BB11028	1,57e+00 _{9,8e-02}	6,33e-01 _{4,3e-01}	1,63e+00 _{1,1e-01}
BB11029	1,59e+00 _{1,4e-01}	5,20e-01 _{7,6e-02}	1,57e+00 _{7,9e-02}
BB11030	1,38e+00 _{2,0e-01}	8,95e-01 _{2,2e-01}	1,36e+00 _{3,2e-01}
BB11031	1,48e+00 _{2,0e-01}	8,67e-01 _{2,0e-01}	1,43e+00 _{1,6e-01}
BB11032	1,50e+00 _{6,6e-02}	8,65e-01 _{2,1e-01}	1,48e+00 _{7,1e-02}
BB11033	1,02e+00 _{3,4e-01}	6,61e-01 _{4,5e-01}	1,27e+00 _{2,1e-01}
BB11034	1,38e+00 _{1,2e-01}	7,44e-01 _{1,3e-01}	1,45e+00 _{1,2e-01}
BB11035	1,62e+00 _{1,0e-01}	4,68e-01 _{2,1e-01}	1,62e+00 _{7,0e-02}
BB11036	1,49e+00 _{7,3e-02}	9,51e-01 _{2,2e-01}	1,49e+00 _{2,5e-01}
BB11037	1,48e+00 _{9,5e-02}	5,28e-01 _{1,5e-01}	1,45e+00 _{1,4e-01}
BB11038	1,46e+00 _{1,5e-01}	8,71e-01 _{1,4e-01}	1,41e+00 _{7,5e-02}

se han aplicado los indicadores de calidad Épsilon y Spread. Según los resultados del indicador Épsilon (I_{E+}) en la tabla II, existe una alta relación de competitividad entre NSGA-II y SPEA2, ambos generan frentes de pareto con un mejor nivel de convergencia para casi el mismo número de problemas (14 y 16 respectivamente), mas del doble de los problemas en los que MOCe logra superarlos (8 de 38). Finalmente los resultados del indicador Spread (I_{Δ}) en la tabla III indican que los frentes generados por el algoritmo MOCe tienen una mayor diversidad de soluciones para el 100 % de los problemas del grupo RV11 del benchmark.

V-B. Test estadístico de Wilcoxon Rank-Sum

Dado la alta competitividad que existe entre los tres algoritmos, para confirmar estos resultados, hemos realizado el test estadístico de Wilcoxon Rank-Sum para conocer si existen o no diferencias significativas entre ellos. Se consideran 7 problemas seleccionados del BAliBASE (BB11007, BB11013, BB11019, BB11031, BB11032, BB11033 y BB11038) y los resultados se detallan en las tablas IV, V y VI para los indicadores Hypervolumen (I_{HV}), Épsilon (I_{E+}) y Spread (I_{Δ}) respectivamente.

Tabla IV: Resultado del Test de Wilcoxon rank-sum del indicador I_{HV}

	MOCe					SPEA2						
NSGAI	-	▲	▲	▲	▲	-	-	-	▲	-	▽	▲
MOCe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▽	▽	-

Tabla V: Resultado del Test de Wilcoxon rank-sum del indicador I_{E+}

	MOCe					SPEA2						
NSGAI	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	▲	-	▽	▲
MOCe	-	-	-	-	-	▽	-	-	-	▽	▽	-

Tabla VI: Resultado del Test de Wilcoxon rank-sum del indicador I_{Δ} .

	MOCe					SPEA2						
NSGAI	▽	▽	▽	▽	▽	-	-	-	-	-	-	-
MOCe	-	-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Los resultados de los indicadores I_{HV} y I_{E+} , revelan diferencias estadísticamente significativas a favor del algoritmo NSGAI frente al algoritmo MOCe, en la mayoría de los problemas seleccionados evaluando el Hipervolumen, y en todos los problemas seleccionados evaluando la convergencia de sus frentes. Además ambos análisis estadísticos indican que entre los resultados generados por los algoritmos NSGAI y SPEA2, no existe mayor número de diferencias significativas entre ellos; aunque para ciertos problemas, cada uno logra tener resultados significativos a su favor. Y finalmente, confirmando los resultados por el indicador I_{Δ} en la tabla III, se resaltan las diferencias significativas favorables de los resultados del algoritmo MOCe frente a NSGAI y SPEA2.

V-C. *Frentes de Pareto aproximados*

Los resultados de los indicadores de calidad multiobjetivo, son gráficamente confirmados por las figuras 1 y 2, en la que se ilustran los frentes de Pareto aproximados generados por los tres algoritmos junto a un frente de Pareto referencial generado en base a todas las ejecuciones independientes de los tres algoritmos, para los problemas BB11003, BB11010, BB11015, BB11021, BB11017, BB11019, BB11031 y BB11037 del BALiBASE.

Podemos observar que los cuatros frentes de Pareto de referencia de la figura 1 están en su mayoría conformados por las soluciones (alineamientos) de los frentes aproximados generados por el algoritmo NSGAI, y con pocas soluciones (alineamientos) de los algoritmos MOCe y SPEA2 en sus bordes. Para el caso de los problemas BB11031 y BB11037, cuyos resultados se ilustran en las figuras 1c y 1d, respectivamente, donde todo el frente de referencia está construido únicamente por el algoritmo NSGAI, en uno de los casos MOCe no brinda ninguna solución representativa en relación al frente de Pareto de referencia, y en el otro, sucede lo mismo con SPEA2.

Así mismo en la figura 2 se muestran los frentes de Pareto de referencia y los frentes de Pareto de los tres algoritmos sobre los problemas BB11003, BB11010, BB11015 y BB11021, ilustrados en las figuras 2a, 2b, 2c y 2d, respectivamente. En estos cuatros problemas seleccionados podemos darnos cuenta la alta competitividad que existe entre los tres algoritmos en estudio, ya que los tres generan soluciones no-dominadas de referencia, pero que al igual que en la figura 1, las soluciones de los frentes de Pareto aproximados generados por NSGAI representan la mayoría de las soluciones del frente de Referencia en cada problema. Finalmente podemos resaltar que de manera similar al grupo de frentes de Pareto de la figura 1, hay problemas en que los algoritmos MOCe o SPEA2 no generan ninguna solución no-dominada frente a las soluciones generadas por el algoritmo NSGAI.

V-D. *Resultados Biológicos*

En esta subsección de resultados biológicos hemos agregado la métrica BaliScore [22] (Q), la cual evalúa la precisión que existe entre un alineamiento candidato frente a otro alineamiento de referencia, para nuestro estudio hemos usado como referencia los alineamientos generados para tal efecto por el benchmark BALiBASE (v3.0) para cada uno de los 38 problemas del grupo RV11.

Las puntuaciones de las métricas wSOP, TC y Q de los alineamientos obtenidos del experimento se muestran en la tabla VII, se detallan los mejores scores (máximo valores en 10 ejecuciones independientes) de los tres algoritmos resolviendo cada uno de los 38 problemas del grupo RV11 del BALiBASE.

Según estos resultados el algoritmo NSGAI logra obtener los mejores resultados de la métrica wSOP en el 42 % de los problemas del RV11 (16 de los 38 problemas) frente al 24 % y 34 % de MOCe y SPEA2 respectivamente; lo que indica que NSGAI presenta ser ligeramente el mejor de los tres algoritmos en estudio con respecto a este indicador de calidad biológico.

Alineando totalmente el mayor número de columnas de las secuencias (métrica TC), NSGAI presenta ser el mejor algoritmo en el 50 % de los problemas del RV11, a diferencia del 24 % y 26 % de los problemas resueltos de mejor manera por MOCe y SPEA2 respectivamente;

Y en el caso de la métrica Q existe un rendimiento muy competitivo y similar entre los tres algoritmos, NSGAI logra obtener los mejores puntajes en el 34 % de los problemas del RV11, MOCe en el 32 % y SPEA2 en el 34 %, lo que nos indica que los tres algoritmos generan alineamientos muy similares entre sí comparándolos con los alineamientos de referencia generados por BALiBASE.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El objetivo del presente estudio fue optimizar el problema del alineamiento múltiple de secuencias (MSA) bajo un enfoque multiobjetivo empleando metaheurísticas clásicas como NSGAI, MOCe y SPEA2. Se realizaron dos tipos de análisis en la experimentación, el primero bajo una perspectiva de optimización multiobjetivo, en el que se emplearon tres indicadores de calidad multiobjetivo, y el otro bajo la perspectiva biológica, en el que se definieron tres métricas para evaluar la calidad de los alineamientos wSOP, TC y BaliScore; este último para medir la precisión de los resultados obtenidos frente a los alineamientos de referencia generados por el benchmark BALiBASE (v3.0). En base a los resultados obtenidos podemos concluir que, a pesar de la alta competitividad que existe entre los tres algoritmos en estudio, NSGAI y SPEA2 resultaron ser mejor que MOCe, pero que al competir entre ellos, NSGAI presentó generar un mejor rendimiento bajo ambas perspectivas (enfoque multi-objetivo y biológico). Sus frentes de Pareto aproximados presentan un mejor Hypervolumen (mayor convergencia y diversidad) que los generados por SPEA2, además sus puntajes de wSOP y la generación de zonas conservadas (TC) son mayores a los resultados de SPEA2. Esto nos permite considerar a NSGAI como un algoritmo base para implementar una futura propuesta mucho más competitiva e incluso definir otros objetivos a optimizar, como STRIKE que considera información estructural de las proteínas, para mejorar la calidad de los alineamientos.

AGRADECIMIENTO

Este trabajo ha sido financiado por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología SENESCYT. Los autores agradecen el apoyo de las autoridades de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo por incrementar la calidad de la producción Científica en la Unidad de Estudios a Distancia.

(a) Dataset BALiBASE BB11017

(b) Dataset BALiBASE BB11019

(c) Dataset BALiBASE BB11031

(d) Dataset BALiBASE BB11037

Figure 1: Frentes de Pareto aproximados de los algoritmos NSGAI, MOCe y SPEA2 a partir de todas sus 10 ejecuciones independientes y Frente de Pareto de Referencia generado en base a todas las ejecuciones independientes de los tres algoritmos, para los problemas del BALiBASE (v3.0): a) BB11017, b) BB11019, c) BB11031 y d) BB11037.

(a) Dataset BALiBASE BB11003

(b) Dataset BALiBASE BB11010

(c) Dataset BALiBASE BB11015

(d) Dataset BALiBASE BB11021

Figure 2: Frentes de Pareto aproximados de los algoritmos NSGAI, MOCe y SPEA2 a partir de todas sus 10 ejecuciones independientes y Frente de Pareto de Referencia generado en base a todas las ejecuciones independientes de los tres algoritmos, para los problemas del BALiBASE (v3.0): a) BB11003, b) BB11010, c) BB11015 y d) BB11021.

Tabla VII: Mejores Scores (suma ponderada de pares wSOP, columnas totalmente alineadas TC y BaliScore Q) generados por los algoritmos NSGAI, MOCell y SPEA2 en 10 ejecuciones independientes resolviendo todo el dataset de 38 problemas del grupo RV11 del BALiBASE (V3.0).

Instance	NSGAI			MOCell			SPEA2		
	wSOP	TC	Q	wSOP	TC	Q	wSOP	TC	Q
BB11001	29.88	5.88	0.92	28.66	6.48	0.92	29.88	6.67	0.92
BB11002	-803.23	1.48	0.49	-783.00	1.48	0.41	-756.28	1.48	0.49
BB11003	-304.43	4.83	0.67	-302.35	5.13	0.69	-295.09	4.77	0.68
BB11004	-399.73	3.49	0.60	-389.04	3.65	0.60	-410.03	3.59	0.59
BB11005	-2715.11	0.54	0.50	-2867.00	0.52	0.49	-2695.12	0.66	0.50
BB11006	-824.19	1.14	0.38	-866.19	1.11	0.39	-853.54	1.15	0.42
BB11007	-96.25	1.79	0.66	-107.69	1.72	0.68	-130.89	1.96	0.68
BB11008	-853.10	1.79	0.59	-850.69	1.82	0.61	-849.63	1.79	0.61
BB11009	-474.27	2.20	0.37	-475.31	2.41	0.35	-482.95	2.39	0.35
BB11010	-293.21	5.07	0.31	-280.25	5.20	0.30	-282.23	5.14	0.32
BB11011	-358.64	2.54	0.27	-368.39	2.28	0.28	-355.22	2.24	0.28
BB11012	165.03	6.25	0.88	162.79	6.10	0.89	166.59	6.25	0.88
BB11013	-179.86	1.96	0.11	-189.27	1.71	0.12	-179.83	1.85	0.15
BB11014	116.61	2.91	0.75	139.12	2.91	0.75	123.94	3.06	0.74
BB11015	-15.32	7.10	0.73	-24.22	7.40	0.74	-28.87	6.85	0.75
BB11016	-2321.15	0.97	0.45	-2287.56	1.10	0.43	-2305.29	1.01	0.43
BB11017	-32.79	6.48	0.73	-36.16	6.54	0.75	-24.42	6.48	0.73
BB11018	-4500.18	1.05	0.50	-4572.96	1.01	0.52	-4564.68	1.05	0.52
BB11019	-166.27	1.77	0.65	-171.50	1.72	0.63	-170.17	1.79	0.64
BB11020	-288.92	2.47	0.70	-310.87	2.46	0.69	-309.12	2.43	0.72
BB11021	-90.63	7.06	0.60	-91.67	7.56	0.62	-94.67	7.60	0.59
BB11022	-330.49	3.81	0.12	-329.05	3.81	0.12	-330.45	3.81	0.12
BB11023	-703.25	2.22	0.45	-681.06	2.10	0.40	-676.98	2.11	0.43
BB11024	-472.09	2.91	0.21	-455.26	2.72	0.19	-461.68	2.88	0.22
BB11025	-122.97	4.92	0.22	-126.78	4.92	0.18	-130.26	4.92	0.23
BB11026	-3992.68	0.11	0.20	-3989.91	0.11	0.19	-3989.97	0.11	0.17
BB11027	-1186.64	1.14	0.36	-1180.95	1.14	0.36	-1180.70	1.14	0.37
BB11028	-606.22	0.44	0.48	-613.32	0.44	0.49	-616.31	0.44	0.48
BB11029	-132.16	7.89	0.50	-134.09	7.33	0.50	-132.13	7.33	0.51
BB11030	-2111.00	0.42	0.58	-2043.73	0.42	0.57	-2092.90	0.42	0.58
BB11031	-3431.83	0.84	0.46	-3410.62	0.79	0.46	-3472.21	0.80	0.44
BB11032	-1339.50	1.18	0.64	-1359.47	1.31	0.63	-1338.28	1.15	0.61
BB11033	-1093.50	0.37	0.50	-1099.85	0.37	0.48	-1103.30	0.39	0.51
BB11034	-2044.50	1.54	0.44	-2081.76	1.50	0.42	-2010.19	1.49	0.44
BB11035	-143.86	5.48	0.54	-147.05	5.48	0.54	-147.64	5.44	0.54
BB11036	-772.76	1.68	0.60	-812.35	1.56	0.60	-783.83	1.71	0.59
BB11037	-2945.67	1.08	0.48	-2948.39	1.07	0.46	-2946.70	1.07	0.42
BB11038	-1533.82	1.93	0.71	-1607.61	1.92	0.70	-1558.03	1.91	0.70

REFERENCIAS

- [1] J. Pei, "Multiple protein sequence alignment," *Current Opinion in Structural Biology*, vol. 18, no. 3, pp. 382 – 386, 2008, nucleic acids / Sequences and topology. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959440X08000407>
- [2] S. Needleman and C. Wunsch, "A general method applicable to the search for similarities in the amino acid sequence of two proteins," *Journal of Molecular Biology*, vol. 48, no. 3, pp. 443 – 453, 1970. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022283670900574>
- [3] I. Elias, "Settling the intractability of multiple alignment," *Journal of Computational Biology*, vol. 13, no. 7, pp. 1323 – 1339, 2016.
- [4] C. Kemena, J. Taly, J. Kleijnung, and C. Notredame, "Strike: evaluation of protein msas using a single 3d structure," *Bioinformatics*, vol. 27, no. 24, pp. 3385–3391, 2011.
- [5] W. Soto and D. Becerra, "A multi-objective evolutionary algorithm for improving multiple sequence alignments," in *Advances in Bioinformatics and Computational Biology*, ser. Lecture Notes in Computer Science, S. Campos, Ed. Springer International Publishing, 2014, vol. 8826, pp. 73–82.
- [6] B. Blackburne and S. Whelan, "Measuring the distance between multiple sequence alignments," *Bioinformatics*, vol. 28, no. 4, pp. 495–502, 2012. [Online]. Available: <http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/28/4/495.abstract>
- [7] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 2, pp. 182–197, 2002.
- [8] E. Zitzler, M. Laumanns, and L. Thiele, "SPEA2: Improving the strength pareto evolutionary algorithm," in *EUROGEN 2001. Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial Problems*, K. Giannakoglou, D. Tsahalis, J. Periaux, P. Papailou, and T. Fogarty, Eds., Athens, Greece, 2002, pp. 95–100.
- [9] A. Nebro, J. Durillo, F. Luna, B. Dorronsoro, and E. Alba, "Design issues in a multiobjective cellular genetic algorithm," in *Evolutionary Multi-Criterion Optimization. 4th International Conference, EMO 2007*, ser. Lecture Notes in Computer Science, S. Obayashi, K. Deb, C. Poloni, T. Hiroyasu, and T. Murata, Eds., vol. 4403. Springer, 2007, pp. 126–140.
- [10] F. Ortuño, O. Valenzuela, F. Rojas, H. Pomares, J. Florido, J. Urquiza, and I. Rojas, "Optimizing multiple sequence alignments using a genetic algorithm based on three objectives: structural information, non-gaps percentage and totally conserved columns," *Bioinformatics (Oxford, England)*, vol. 29, no. 17, pp. 2112–21, Sep. 2013. [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23793754>
- [11] F. J. M. da Silva, J. M. S. Pérez, J. A. G. Pulido, and M. a. V. Rodríguez, "Parallel Niche Pareto AlineaGA—an evolutionary multiobjective approach on multiple sequence alignment," *Journal of integrative bioinformatics*, vol. 8, no. 3, p. 174, 2011. [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21926437>
- [12] M. Kaya, A. Sarhan, and R. Abdullah, "Multiple sequence alignment with affine gap by using multi-objective genetic algorithm," *Computer methods and programs in biomedicine*, vol. 114, no. 1, pp. 38–49, Apr. 2014. [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24534604>
- [13] F. P. M. Abbasi, L. Paquete, "Local search for multiobjective multiple sequence alignment," in *Bioinformatics and Biomedical Engineering*, ser. Lecture Notes in Computer Science, F. Ortuño and I. Rojas, Eds. Springer International Publishing, 2015, vol. 9044, pp. 175–182.
- [14] M. Dayhoff, R. Schwartz, and B. B.C. Orcutt, "A model of evolutionary change in proteins," in *Atlas of Protein Sequences and Structure*, vol. 5, pp. 345–352, 1978.
- [15] S. Henikoff and J. Henikoff, "Amino acid substitution matrices from protein blocks," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 89, no. 22, pp. 10915–10919, 1992.
- [16] A. Nebro, J. Durillo, F. Luna, B. Dorronsoro, and E. Alba, "Mocell: A cellular genetic algorithm for multiobjective optimization," *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 24, no. 7, pp. 723 – 725, 2009.
- [17] L. Bradstreet, *The hypervolume indicator for multi-objective optimisation: calculation and use*. University of Western Australia, 2011.
- [18] E. Zitzler, L. Thiele, M. L. and C.M. Fonseca, and V. da Fonseca, "Performance assessment of multiobjective optimizers: An analysis and review," *IEEE Trans. on Evolutionary Computation*, vol. 7, no. 2, pp. 117 – 132, 2003.
- [19] G. Raghava, S. M. Searle, P. C. Audley, J. D. Barber, and G. J. Barton, "Oxbench: A benchmark for evaluation of protein multiple sequence alignment accuracy," *BMC Bioinformatics*, vol. 4, no. 1, pp. 1–23, 2003. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-4-47>
- [20] P. I. W. de Bakker, A. Bateman, D. F. Burke, R. N. Miguel, K. Mizuguchi, J. Shi, H. Shirai, and T. L. Blundell, "Homstrad: adding sequence information to structure-based alignments of homologous protein families," *Bioinformatics*, vol. 17, no. 8, pp. 748–749, 2001. [Online]. Available: <http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/17/8/748.abstract>
- [21] R. Edgar, "Muscle: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput," *Nucleic Acids Research*, vol. 32, no. 5, pp. 1792–1797, 2004. [Online]. Available: <http://nar.oxfordjournals.org/content/32/5/1792.abstract>
- [22] J. Thompson, P. Koehl, and O. Poch, "Balibase 3.0: latest developments of the multiple sequence alignment benchmark," *Proteins*, vol. 61, pp. 127–136, 2005.
- [23] H. Berman, J. Westbrook, Z. Feng, G. Gilliland, T. Bhat, H. Weissig, I. Shindyalov, and P. Bourne, "The protein data bank," *Nucleic Acids Research*, vol. 28, no. 1, pp. 235–242, 2000. [Online]. Available: <http://nar.oxfordjournals.org/content/28/1/235>
- [24] A. Nebro, J. J. Durillo, and M. Vergne, "Redesigning the jmetal multi-objective optimization framework," in *Proceedings of the Companion Publication of the 2015 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*, ser. GECCO Companion '15. New York, NY, USA: ACM, 2015, pp. 1093–1100. [Online]. Available: <http://doi.acm.org/10.1145/2739482.2768462>

Cristian Zambrano-Vega Es estudiante de Doctorado en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga. Su línea de investigación abarca las técnicas de optimización multiobjetivo aplicadas a la Inferencia Filogenética y al Alineamiento Múltiple de Secuencias. Docente en la carrera de Ingeniería en

Sistemas de la Unidad de Estudios a Distancia de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Ecuador. Email czambrano@uteq.edu.ec

Miriam Cárdenas-Zea Es Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Unidad de Estudios a Distancia de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Ecuador. Es estudiante de Doctorado en Ciencias Informáticas de la Universidad de Gramma - Cuba. Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Informática Educativa y Magister en Educación a Distancia y Abierta. Email mcardenas@uteq.edu.ec

Ricardo Aguirre-Pérez Es docente en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Unidad de Estudios a Distancia de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Ecuador. Ingeniero en Sistemas e Informática, Magister en Educación a Distancia y Abierta y Especialista en Redes de Comunicación de Datos. Email gaguirre@uteq.edu.ec